

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр
Уральского отделения Российской академии наук»
Уральский научно-исследовательский ветеринарный институт

**НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ГЕНЕТИКИ И
БИОТЕХНОЛОГИИ В ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЕ
И ЖИВОТНОВОДСТВЕ**

Материалы региональной научно-практической конференции
молодых ученых и специалистов

Екатеринбург
2023

УДК 619:001.608.1:575:631.147:619:636
ББК 48.31
НЗ4

Научные достижения генетики и биотехнологии в ветеринарной медицине и животноводстве: сборник материалов научно-практической конференции с международным участием. – Екатеринбург, издательство ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, 2023. – 186 с.

ISBN 978-5-6046343-3-2

В сборнике представлены исследования ученых из России, Казахстана и Беларуси, посвященные вопросам геномных и постгеномных биотехнологий в животноводстве и ветеринарной медицине, проблемам незаразной, инфекционной и инвазионной патологии животных и актуальным вопросам сохранения репродуктивного здоровья животных.

Сборник предназначен для научных сотрудников, специалистов АПК в области ветеринарной медицины и животноводства, аспирантов и студентов аграрных и биологических специальностей.

Материалы публикуются в авторской редакции.

Сборник рассмотрен, одобрен и рекомендован к изданию Ученым советом ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН (протокол № 2 от 20 апреля 2023 года).

©ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН

Научное электронное издание

Научные достижения генетики и биотехнологии в ветеринарной медицине и животноводстве

сборник материалов региональной научно-практической конференции молодых
учёных и специалистов

Редакторы, корректоры: Соколова О.В., Зайцева О.С., Бытов М.В., Зубарева В.Д.

Компьютерная верстка Зайцева О.С.

Статьи представлены в авторской редакции

ISBN 978-5-6046343-3-2

9 785604 634332

Издательство Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр
Уральского отделения Российской академии наук»

г. Екатеринбург, ул. Белинского, 112а

+7 (343) 257-20-44